

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810532>
УДК 725.8

КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ НАД ТРИБУНАМИ СОВРЕМЕННЫХ ФУТБОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ

М.С. Ильин, М.А. Ляпина,
магистранты 2 курса, напр. «Проектирование зданий»

Т.Г. Рытова, А.Г. Николаева,
основной консультант,
доц. кафедры СК, ст.преп.,
ЧГУ им. Ульянова,
г. Чебоксары

Аннотация: Современные стадионы – сложные многоуровневые объекты. Они должны отвечать требованиям УЕФА и ФИФА для проведения международных соревнований. Это касается обеспечения безопасности, прочности и эксплуатационной надежности конструкций, инженерных сетей, пожарной безопасности, безопасности зрителей и участников соревнований и т. п. Наиболее важный элемент – конструкция покрытия над трибунами. Представлены плоские и пространственные схемы покрытий. Дан анализ их работы.

Ключевые слова: стадионы, покрытия над трибунами, конструктивные решения, безопасность зрителей, эксплуатационная надежность

CONSTRUCTIONS OF COVERINGS OVER THE STANDS OF MODERN FOOTBALL STADIUMS

M.S. Ilyin, M.A. Lyasina,
2nd year master's student, direction "Building Design"
T.G. Rytova, A.G. Nikolaeva,
main consultant,
Associate professor of the Department of SC, senior lecturer,
ChGU named after Ulyanova,
Cheboksary

Annotation: Modern stadiums are complex multi-level facilities. They must meet the requirements of UEFA and FIFA for international competitions. This concerns the safety, strength and operational reliability of structures, engineering networks, fire safety, safety of spectators and competitors, etc. The most important element is the construction of the covering over the stands. Flat and spatial schemes of coatings are presented. An analysis of their work is given.

Keywords: stadiums, coverings over the stands, design solutions, safety of spectators, operational reliability

Современные стадионы представляют собой сложные многоуровневые объекты. Их архитектура, конструктивные решения, применяемые материалы, технология изготовления и монтажа опережают свое время, определяют перспективу для возведения других сооружений. Стадионы должны отвечать требованиям ФИФА и УЕФА по проведению международных соревнований [1]. Это касается обеспечения безопасности, прочности и эксплуатационной надежности конструкций, инженерных сетей, пожарной безопасности, безопасности зрителей, участников соревнований и т. п. Габариты стадионов характеризуют следующие параметры: в плане – овал или прямоугольник от 180x150 м до 310x280 м, круг диаметром до 310 м, вылет козырька над трибунами составляет 30–85 м.

Наиболее важный элемент, формирующий облик стадиона, – конструкция покрытия над трибунами [2]. В северных странах покрытия трибун обеспечивают защиту от дождя и ветра, а в южных – от солнца и высокой температуры. В полной мере это относится и к российским климатическим условиям (большое количество осадков, продолжительная зима и ненастная погода весной и осенью).

Конструктивные схемы покрытий над трибунами могут быть плоскими или пространственными.

Наиболее простые – это стоечно-балочные системы, включающие ряд колонн вдоль футбольного поля и поддерживающие ортогонально расположенные балки или фермы, которые, в свою очередь, несут ограждающие конструкции. Преимущества: простота и минимальные затраты; недостатки: колонны, расположенные вдоль поля, затрудняют обзор, поэтому их, как правило, сегодня не применяют.

Следующий вид – конструкция покрытия с фронтальной балкой или фермой и стойками по их концам. Преимущества: свободный обзор, умеренная стоимость; недостатки: в углах трибун невозможно разместить места для зрителей. Подобная конструкция формирует покрытие прямоугольное в плане и, она наиболее рациональна, если отдельные трибуны размещают по сторонам поля. Пример такой современной системы конструкции покрытия над трибунами стадиона Peter Mokaba Stadium (ЮАР).

Конструктивная схема – массивные ядра по углам стадиона (для пешеходных пандусов, размещения лифтов и технологических устройств), служащие опорами главной стальной трехгранной фермы пролетом 172 м. Ниже основной фермы установлены поперечные фермы. К таким же системам относятся и конструкции покрытий над трибунами стадионов Estadi Cornellà -El Prat (Испания), Arena Pantanal и Arena da Baixada (Бразилия).

В консольных системах конструкции покрытия заземлены, с одной стороны, по наружному периметру. Другой их конец по линии игрового поля свободен от опор. Преимущества: обеспечение свободного обзора для зрителей, возможность использования консолей в сооружениях с овальным планом; недостатки: высокая стоимость при большом вылете консоли, необходимость применения дополнительных конструктивных мероприятий для противодействия ветровому отсосу. Примером могут служить конструкции покрытий над трибунами стадионов Daejeon Stadium (Ю. Корея), Shizuoka Stadium (Япония), Stadio San Paolo (Италия), Stadion Miejski (Польша), «Арена Львов» (Украина), Estádio Beira-Rio Porto (Бразилия), Estadio Polideportivo Cachamay (Венесуэла) и т. д [3].

Для разгрузки консолей с большим вылетом используют подвески. Конструкция обычно состоит из системы радиальных ферм и объединяющей их поперечной фермы. В местах их пересечения покрытие подвешено тросами к пилонам, расположенным по периметру стадиона. Тросы-оттяжки с верха пилон передают усилия на каркас трибун или на гравитационный фундамент. К таким системам относятся конструкции покрытий над трибунами стадионов Munsu Stadium (Ю. Корея), Mbombela stadium и Coca-Cola Park (ЮАР), Kashima Soccer Stadium (Япония), Frankenstadion è Singal Induna Park (Германия), Estádio Castelao и Arena Pernambuco (Бразилия).

При проектировании стадионов часто используют арочные системы, отличающиеся разнообразием вариантов конструктивных схем (Olimpic Stadium, Австралия; Amsterdam Arena, Голландия; Miyagi и Kobe Wing Stadium, Япония; Guus Hiddink и Daegu Stadium, Ю. Корея; Estadio Nacional de Costa Rica, Коста Рика; Kayseri Kadir Has Sehir, Турция; Henan Stadium, Chongqing, Nanjing, Shenyang Olympic Sports Center и Quanzhou City Sports Center, Китай). Преимущество трехмерных стержневых конструкций состоит в возможности перекрывать большие пролеты. Эти конструкции можно монтировать на строительной площадке из отдельных элементов, сокращая продолжительность строительных работ. Кроме того, можно создавать архитектурно выразительные сооружения с разнообразной формой поверхности покрытия. Недостатки: возможность рациональной пространственной работы только при определенном для различных типов конструкций соотношении размеров.

В настоящее время в конструкциях стадионов широко применяют разнообразные системы, в которых основную часть усилий воспринимают растянутые элементы из высокопрочных материалов [4]. Различают несколько конструктивных форм таких покрытий (тросовые сетки, различные вантовые, висячие, комбинированные, тентовые системы и т.п.). К их преимуществам следует отнести минимальный собственный вес, высокую архитектурную выразительность. Недостатки: относительная сложность конструкции и соответственно проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации.

Сетки состоят из предварительно напряженных тросов трех направлений, поддерживаемых стойками (Olympiastadion в Мюнхене, Германия). Преимущества тросовых сеток – приспособляемость к различной форме плана и поверхности покрытия, эстетическая привлекательность. Однако они не получили дальнейшего развития, в первую очередь, по причине больших малоиспользуемых зон и сложности эксплуатации. Однослойные вантовые сетки применяют для покрытий над трибунами овальных в плане стадионов. При этом предварительно напряженная вантовая сеть с поверхностью отрицательной гауссовой кривизны натягивается на депланированные наружный сжатый и внутренний растянутый опорные контуры. Такое решение применено на стадионе Jaber Al Ahmad Stadium (Кувейт) и в проекте стадиона Lusail Iconic Stadium (Катар).

В вантовых системах тросы используют для подвески пространственного покрытия в виде системы балок, ферм, арок, стержневых структур и т. п. Это – покрытия, в которых главная конструкция опирается не на стойки, а подвешивается к стальным тросам. От них усилия растяжения передаются на пилоны (мачты), а затем на анкерные устройства. К таким системам относятся конструкции покрытий Sang-am Stadium и Jeonju Stadium (Ю. Корея); Millennium Stadium, Olympic Stadium и Etihad Stadium (Великобритания); Estádio José Alvalade (Португалия); Stadio Luigi Ferraris (Италия).

Конструкция стационарного покрытия стадиона Toyota Stadium (Япония) состоит из двух частей, каждая из сторон которого опирается на каркас трибун, а со стороны поля ее поддерживает изогнутая ферма, подвешенная на четырех вантах к стальным пилонам высотой 93 м, уравновешенным тремя оттяжками. Покрытие New Juventus Stadium (Италия) формируется из двух пар вертикальных ферм, расположенных по четырем сторонам футбольного поля и подвешенных в каждом из узлов пересечения ферм пакетом из тросов, которые закреплены на вершине двух пилонов. Л-образные пилоны с основанием 45 м и высотой 84 м удерживают внешние оттяжки, закрепленные на фундаментах. Ряд конструкций покрытий овальных в плане стадионов выполнено в виде дисков, подвешенных на вантах к стальным пилонам, которые расположены по периметру сооружения (Stade de France, Франция; Estádio Municipal de Aveiro и Magalhaes Pessoa Stadium, Португалия).

Одна из разновидностей вантовых систем – арки с тросовыми подвесками (стадионы Moses Mabhida в ЮАР, Estádioda Luz в Португалии, Olympic Stadium в Греции, Khalifa International Stadium в Катаре и т. д.).

Применяют разнообразные варианты таких решений. Наиболее простое – использование расположенных вдоль сторон поля четырех вертикальных арок, пьюты которых сходятся в четырех точках в углах стадиона на уровне покрытия. Кроме того, оно еще служит и затяжкой арок. Конструкция покрытия подвешивается к аркам системой наклонных подвесок (гибких или жестких), обеспечивающих одновременно устойчивость арок. Основной конструктивный элемент покрытия стадиона Wembley Stadium (Лондон, Великобритания) – двухшарнирная решетчатая арка высотой 133 м и пролетом 315 м, круглого сечения диаметром 7,4 м, установленная под углом 22° к

вертикали. Покрытие подвешено к арке наклонными тросами, расположенными по диагонали для лучшего сопротивления потере устойчивости арки.

К вантовым покрытиям комбинированного типа относятся конструкции покрытий, включающие арки, которые подвешены тросами к пилонам (мачтам). В комбинированных арочных системах удается существенно уменьшить расчетную длину сжато-изогнутой арки в результате введения растянутых подвесок, улучшить ее работу на неравномерные нагрузки, рационально использовать растянутые предварительно напряженные элементы из высокопрочного металла, уменьшить стрелу подъема конструкции.

Конструкция покрытия стадиона KK Wing Stadium (Япония) состоит из двух одинаковых навесов. Несущие конструкции включают в себя вертикальную арку, которая подкреплена системой из 12 наклонных предварительно напряженных тросов, подвешенных к двум мачтам высотой 36,5 м, расположенным по краям навесов. Применение подкрепляющих тросов позволило выполнить арку пролетом 178 м и высотой 25 м из двутаврового сварного профиля. В висячих системах в качестве основной несущей конструкции применяют тросовые системы мостового типа. Такая конструкция использована в покрытии стадионов RheinEnergie (Германия), «Локомотив» (Москва) и Estádio Algarve (Португалия).

Особое место занимают вантовые пространственные покрытия, получившие название «велосипедное колесо» [5]. Преимущество таких конструкций – возможность создания покрытий над трибунами с большим вылетом (50 м и более) и размерами в плане (250 м и более). Помимо этого их отличают необычайная легкость, возможность применения светопрозрачных и трансформируемых покрытий. Недостатки: систему можно использовать только как замкнутую пространственную конструкцию, имеется сложность монтажа. Этот принцип использовали при сооружении таких стадионов, как Gottlieb-Daimler Stadium и Commerzbank Arena (Германия), Malaysian National Stadium (Куалу Лумпур), Olympic Stadium (Испания), Jawaharlal Nehru Stadium (Индия), National Stadium (Польша), НСК «Олимпийский» (Украина), New National Arena (Румыния), Arena Fonte Nova (Бразилия).

Конструкции покрытий типа «велосипедное колесо» получили развитие в системе «тенсигрити» [6]. Пример такого решения – стадион

Único Ciudad de La Plata (Аргентина). Покрытие овального в плане стадиона размером 240x180 м выполнено в виде купольной пространственной вантово-стержневой структуры, покрытой полупрозрачной мембраной.

Мембранные тентовые системы в отличие от приведенных типов конструкций совмещают в одном материале несущие и ограждающие функции. Главные их преимущества: легкость и практичность, снижение стоимости и трудоемкости возведения; уменьшение нагрузки на нижележащие конструкции; светопрозрачность. Отвечая динамичности современной жизни, тентовые сооружения позволяют применять новые решения, в том числе систему трансформации, активно внедряемую в современном строительстве стадионов. Форма поверхности тентовых покрытий принимается в виде оболочки отрицательной гауссовой кривизны. Для обеспечения достаточной расчетной стабилизации покрытия кривизна поверхности должна быть довольно большой. При этом при проектировании необходимо учитывать вопросы образования снеговых мешков и водоотвода для предотвращения перегрузки тканевой мембраны на локальных участках и ее разрыва. К важным факторам относится восприятие ветрового отсоса.

Представляет интерес применение мембран в стадионах, построенных в Ю. Корее (Sang-am, Pusan, Jeonju WC), Германии (Allianz Arena, Veltins-Arena, AOL Arena), ЮАР (Soccer City, Nelson Mandela Bay), Венесуэле (Centro Total de Entretenimiento Cachamay и Estadio Metropolitano de Mérida).

Оригинальное тентовое покрытие диаметром 298 м возведено над стадионом King Fahd International Stadium (Саудовская Аравия). Покрытие – круглое в плане диаметром 247 м. Внутри покрытия – центральное растянутое кольцо диаметром 134 м, к которому с помощью вант крепятся 24 модульные тентовые системы. Каждая такая система состоит из главной мачты высотой 59,3 м, наклонной мачты, несущих и стабилизирующих тросов. Центральное кольцо образовано шестью канатами и подвешено к главным мачтам с помощью подвесок. К вантам крепится стеклоткань с тефлоновым покрытием, которое отражает 75 % теплового потока и пропускает около 10 % естественного освещения.

Кроме представленных основных типов конструкций покрытий имеются многочисленные иные формы и их комбинации.

Список литературы

- [1] Football Stadiums. Technical recommendations and requirements. FIFA. 5th edition. 2011.
- [2] Еремеев П.Г. Современные футбольные стадионы мира. / П.Г. Еремеев – М.: ОАО «НИЦ «Строительство», 2012. 69 с.
- [3] Geraint J. Stadia: A Design and Development Guide. / J. Geraint, R. Sheard, B. Vickery // 4th edition. – 2007.
- [4] Seidel M. Tensile surface structures: A practical guide to cable and membrane construction. / М. Seidel – 2009.
- [5] Goppert K., Stein M. A Spoked Wheel Structure for the World's largest Convertible Roof – The New Commerzbank Arena in Frankfurt, Germany. Structural Engineering International. – 2007. 1 4. 282–287 p.
- [6] Skelton R. Mauricio Oliveira. Tensegrity systems. / R. Skelton – 2009.
- [7] Современные стальные конструкции большепролетных покрытий уникальных зданий и сооружений. Еремеев П.Г., Монография. – М.: Изд-во АСВ, 2009. 366с., 161 ил.
- [8] Кистяковский А.Ю. Проектирование спортивных сооружений / А.Ю. Кистяковский. – М.: Высшая школа, 1980. 328 с.
- [9] Гончаренко Д.Ф. Строительство и реконструкция стадионов / Д.Ф. Гончаренко, С.М. Евель, Г.Г. Зубко, О.В. Старкова; изд. Колорит, 2013.
- [10] Большепролетные спортивные сооружения: архитектурные и конструктивные особенности. Е.Ю. Агеева, М. А. Филиппова. Учебное пособие. – Н. Новгород: Издательство Нижегородского гос. архит.– строительного университета, 2014. 84 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Football Stadiums. Technical recommendations and requirements. FIFA. 5th edition. 2011.
- [2] Eremeev P.G. Modern football stadiums of the world. / P.G. Eremeev – М.: ОАО "NIC "Construction", 2012. 69 p.
- [3] Geraint J. Stadia: A Design and Development Guide. / J. Geraint, R. Sheard, B. Vickery // 4th edition. – 2007.

[4] Seidel M. Tensile surface structures: A practical guide to cable and membrane construction. / M. Seidel – 2009.

[5] Goppert K., Stein M. A Spoked Wheel Structure for the World's largest Convertible Roof – The New Commerzbank Arena in Frankfurt, Germany. Structural Engineering International. – 2007. 1 4. 282-287 p.

[6] Skelton R. Mauricio Oliveira. tensegrity systems. / R. Skelton – 2009.

[7] Modern steel structures of long-span coatings of unique buildings and structures. Eremeev P.G., Monograph. – M.: Izd-vo ASV, 2009. 366s., 161 ill.

[8] Kistyakovskiy A.Yu. Design of sports facilities / A.Yu. Kistyakovskiy. – M.: Higher School, 1980. 328 p.

[9] Goncharenko D.F. Construction and reconstruction of stadiums / D.F. Goncharenko, S.M. Evel, G.G. Zubko, O.V. Starkov; ed. Color, 2013.

[10] Long-span sports facilities: architectural and design features. E.Yu. Ageeva, M. A. Filippova. Tutorial. – Nizhny Novgorod: Publishing house of the Nizhny Novgorod state. Architectural University, 2014. 84 p.

© М.С. Ильин, М.А. Ляпина, Т.Г. Рытова, А.Г. Николаева, 2023

Поступила в редакцию 04.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Ильин М.С., Ляпина М.А., Рытова Т.Г., Николаева А.Г. Конструкции покрытий над трибунами современных футбольных стадионов // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 114-122. URL: <https://ip-journal.ru/>